
Bases inmunológicas de la homeopatía

Dr. Cuauhtémoc Magaña
Hernández

Planteamiento del problema

Se propone la aplicación por un homeópata de múltiples sustancias de origen biológico dentro de la materia médica que tienen un contenido de inmunoglobulinas como son: *Psorinum* IgE, *Medorrinum* y *Syphilinum* IgG, *Colostrum* con contenido de IgA y Suplemento C4 *Tuberculinum* contenido de interferón gamma y *Psorinum* con contenido de linfocitos y células inflamatorias e IgE, que se han utilizado en la práctica médica desde el inicio mismo de la homeopatía por el Dr. Hahnemann como es el caso de *Psorinum*.

También se propone el análisis de los contenidos y sus efectos biológicos dentro de un patrón de normal para cada especie biológica y un patrón morboso o reaccional como base inmunológica.

Justificación

- Ampliar el conocimiento para la aplicación racional de las bases de la inmunología en el uso clínico de los nosodes y su contenido humoral y celular.
- Aplicar el calostro como inmunestimulante en padecimientos con carácter antipsórico y antisicósico.
- Aplicar los avances en cuanto a anticuerpos monoclonales como antídotos y antitoxinas dentro de la práctica clínica homeopática.

- Juzgar la utilidad de los anticuerpos polivalentes (mezclas) y su aplicación clínica restringida dentro de la homeopatía.

Marco teórico

El presente estudio busca analizar y obtener una respuesta al planteamiento hipotético sobre la interrelación existente entre la inmunología y la medicina homeopática.

Interpretamos los niveles de inmunoglobulinas sérica, así como los cambios lesionales, humorales e infiltrados celulares y en general las variables de laboratorio como un proceso interno ligado a la expresión de la "totalidad sintomática".

Asimismo se busca con el conocimiento de las bases inmunológicas el patrón biológico de inmunidad de especie, correlacionando los patrones de inmunidad humoral y celular y la historia natural de la enfermedad. Estos patrones son: *un patrón humoral*, integrado por los niveles normales de citoquinas, interleucinas, interferón e inmunoglobulinas, y *un patrón celular integrado por el hemograma, la biometría hemática, infiltrados, macrófagos, etc.* Cada especie biológica tiene un patrón de inmunidad semejante para todos los miembros de la especie el cual constituye el *patrón biológico normal de inmunidad de la especie*, correspondiendo a los niveles normales de inmunoglobulinas, citoquinas y biometría hemática normal a las que llamaremos PBNIE; por lo tanto, una especie es desemejante inmunológicamente a otra especie.

Cada especie tiene su propio *patrón biológico reaccional de inmunidad de especie* el cual llamaremos PBRIE y corresponde a las modificaciones normales para caer en patrones de inmunidad anormales o patológicos.

Esta desemejanza de especie inmunológico-genética tanto de sus patrones normales como de sus patrones de respuesta reaccional o patológica, nos hace comprender la importancia y el gran valor de la metodología de la experimentación pura y la orientación de la investigación clínico inmunológica como eje para una inmunología clínica homeopática.

Tomando en cuenta la semejanza inmunológica de la especie, en nuestra búsqueda en las bases de datos y la bibliografía se utilizaron como términos descriptores "células humanas", "tejido humano", "experimentación clínica en humano", etc., para poder extrapolarlo al hombre y a la homeopatía.

Se presentan reacciones clínicas diferentes para cada especie a un mismo agente etiológico. Un ejemplo de esta desemejanza inmunológica de una especie a otra lo tenemos en los patrones inmunológicos de inmunidad morbosa lesional de la sarna (*Psorinum*), que son diferentes en el hombre y en los animales.

El patrón biológico reaccional de inmunidad de especie, [PBRIE] es la respuesta patológica y está constituido por tres patrones:

1. *El patrón de inmunidad humoral.*
Es el incremento de citoquinas ligado a los pródromos de la enfermedad y los síntomas generales

así como la elevación de anticuerpos, interleucinas e interferón, etc., que acompañan paralelamente a los síntomas de la historia natural de la enfermedad.

2. *El patrón de inmunidad celular.* Está conformado por los cambios del hemograma, biometría hemática y el proceso de formación de memoria de clonas o subpoblaciones celulares y de células plasmáticas formadoras de anticuerpos específicos.
3. *El patrón de inmunidad lesional.* Lo constituyen el incremento de anticuerpos específicos, infiltrados celulares en los exantemas y lesiones inflamatorias en los órganos de choque.

Analizamos la base inmunológica de los diferentes nosodes (de *Psorinum*, de *Tuberculinum*, de *Medorrinum*, de *Syphilinum*), y en enfermedades virales y bacterianas encontramos diferencias de los patrones inmunológicos de respuesta de cada especie, y con el hombre.

El calostro tiene semejanza de especie con características de homeopaticidad al aparato inmune y con la respuesta normal [PBNIE] estimulando la respuesta inmune normal por su contenido de nucleótidos y por su contenido de complemento C4 como regulador de la respuesta inmune patológica ya que acompaña, amplifica o frena la respuesta, inmunorregulador del patrón [PBRIE].

Por el contenido de anticuerpos específicos con espectro antiviral y antibacteriano es el modelo natural ideal de antibiótico con un doble efecto agente-huésped, efecto antiagente

o efecto antibiótico controlando la población efecto (bacteriostático), matando las bacterias (efecto bactericida) o como biorregulador disminuyendo la patogenicidad del agente etiológico por contenido de IgA secretoria, lizosima y complemento C4 fortalece la inmunidad y el terreno prohuésped; por contenido de nucleótidos e inmunoglobulina IgA lo cual le confiere carácter inmunoestimulante.

El presente trabajo consiste en la determinación de los cambios séricos de inmunoglobulinas IgA, IgM, IgE antes y después de la ingesta de calostro dinamizado 6 D en forma sublingual, 3 tabletas de *Colostrum*, encontrando a esta dinamización cambios y elevación posterior en estos 3 tipos de inmunoglobulinas.

Se efectúa la interpretación de los niveles séricos de inmunoglobulinas correlacionados con un patrón inmunológico de inmunidad morbosa. Analizamos la utilidad de los anticuerpos monoclonales y la poca o nula aplicación de gamaglobulinas polivalentes dentro de la práctica médica homeopática.

Enfoque metodológico

Tomando como base la Ley de Semejantes; a igualdad de semejanza clínica de una especie frente a un agente infectocontagioso, tendremos semejanza inmunológica en sus patrones de inmunidad morbosa, humoral, celular y lesionales para llegar a una epidemiología clínico-inmunológica parágrafos 36, 38, 47, 49, 206 y 210 del Órganon.

La semejanza clínica con una correspondiente semejanza genética-inmunológica nos plantea la base para una nosología inmunológica dentro de la homeopatía.

Un patrón de inmunidad para cada uno de los miasmas, estos patrones de inmunidad confieren el carácter de semejanza o desemejanza de las diferentes enfermedades observadas por Hahnemann, ver párrafos 47, 49, 206 y 210 del Órganon.

Cada especie inmunológicamente desemejante una de otra tiene su propio patrón reaccional de inmunidad de especie [PBRIE]; ésta desemejanza de especie inmunológico-genética nos hace comprender la importancia y el gran valor de la metodología hahnemania de "La experimentación pura", párrafos 25, 39, 108, 114, 119 y del 120 al 145 del Órganon.

Un individuo es genéticamente semejante a su misma especie y desemejante de otras especies con base en sus cargas genética e inmunológica. Pero también hay una carga genética individual con base en los sistemas HLA, lo cual hace diferencia de un individuo a otro a uno dentro de la misma especie.

Como lo expresa el Dr. Bernardo Poitevin en su libro *Introducción a la homeopatía*: "El terreno es el punto de convergencia entre la inmunología y la homeopatía".

El paralelismo entre la noción de polimorfismo genético obtenido de trabajos sobre el sistema HLA corresponde con el concepto de individualidad biológica e individualidad morbosa. Reforzándose esta noción de "terreno" con el descubrimiento de los genes de regulación y la noción de flui-

dez del genoma enriqueciendo el enfoque endocrinometabólico de laboratorio con una tríada de regulación endocrinometabólico, neurológico e inmunitario.

La expresión clínica, constitucional y fenotípica, el terreno y la historia inmunopatológica personal con base en el *patrón de individualidad normal genético-inmunológico* (PINGH) son la expresión de la individualidad y de la normalidad de la persona, es decir, una normalidad genético-inmunológica individual y no con carácter de generalización estadística.

Esto nos lleva a una doble interpretación causal de la variable de laboratorio con relación al agente causal y con relación en forma longitudinal para la especie en una lógica lineal (causa-efecto) para relación de la variable dependiente y de la independiente donde su estado de normalidad (curva de la normalidad) es un rango estadístico de normalidad para la especie. Ejemplo: rango normal de HB: 14-16 mg.

Con una lógica circular de: interdependencia de la variable con el medio interno, con su individualidad constitucional, y genética-inmunológica en donde el carácter de normalidad será conveniente interpretarlo con base en su constitución y terreno.

Podemos encontrar patrones desemejantes para las diferentes etapas: edad, desarrollo y estado fisiológico:

1. *Desemejanza inmunológica dependiente de la edad.* Ejemplo: interpretación diferente de la variable IgM sérica en el viejo con

carácter destructivo degenerativo, que en niño donde embriológicamente se presenta como primera expresión de los niveles séricos, en el nonato donde las primeras inmunoglobulinas que se presentan su *patrón de individualidad morbosa humoral* [PIMH] para esta etapa de desarrollo es una elevación de la IgM.

2. *Desemejanza inmunológica dependiente de las etapas de desarrollo*: los niveles séricos se van modificando con la edad y desarrollo, lo cual hace necesario adecuar las escalas de normalidad para cada rango.
3. *Desemejanza inmunológica dependiente del sexo*: encontramos que en los patrones de normalidad es ligeramente mayor la IgM en la mujer que en el hombre.
4. *Desemejanza inmunológica dependiente del estado fisiológico* (embarazo, lactancia).
5. *Desemejanza de los patrones de inmunidad* para los diferentes agentes etiológicos predominando como respuesta a cocos grampositivos y bacterias una respuesta IgG sérica (ignorando los subtipos) y para las enfermedades virales un patrón IgG e IgM interpretándose la presencia de IgM en estos casos como dato tisular y carácter más bien *syphilitico*.
6. *Hay desemejanza de la sintomatología clínica* (individualidad morbosa) a un mismo agente etiológico con base en la individualidad genético-inmunológica de su sistema HLA, como de su patrón individual de inmunidad.

Por lo tanto la interpretación estadística es más exacto referir la variable (nivel de inmunoglobulina sérica) al valor promedio de su desviación estándar. Dentro de cada rango de clase cada uno de los diferentes tipos de inmunoglobulinas.

La variable biológica laboratorial depende de la individualidad morbosa. Y de su individualidad constitucional y de terreno acorde con la Ley de Semejantes.

Los niveles de inmunoglobulina como fenómeno continuo e interdependiente es decir como parte de un proceso

“La muestra tomada” para la observación es un “cuadro” o fotografía estática del proceso, en diferentes etapas fisiopatológicas. Necesitamos muestras secuenciales para observar la película en movimiento (el proceso) e interdependiente, entre ellas mismas, entre sus subtipos y en relación a las citoquinas y al sistema neuroendocrino.

El análisis diferencial de la biometría hemática, con base en los diferentes patrones inmunológicos como parte del patrón de inmunidad celular son partes de esta fotografía dentro del proceso y forman parte de la totalidad sintomática y de “individualización morbosa”.

La interpretación en los niveles de inmunoglobulinas como expresión de la enfermedad no es sólo función de la cantidad de inmunoglobulinas, sino también de la calidad de la información contenida en

esta inmunoglobulina y de su estado fisiopatológico en relación con la etapa clínica en que se tome la muestra sérica.

La inmunoglobulina contiene información sobre:

- a) La etapa fisiopatológica y la historia natural de la enfermedad.
- b) Información sobre la estructura antigénica del agente etiológico.
- c) Información sobre el estado del huésped, su predisposición inmunológica, su constitución y su terreno.
- d) La interdependencia de las inmunoglobulinas con los niveles neuroendocrinos.

La respuesta inmune es variable en relación a:

1. La calidad de los anticuerpos.
2. La cantidad del anticuerpo específico.
3. Factores que estimulen la acción de los anticuerpos, v. gr., bilirrubina, sistema del complemento.
4. Interdependencia con el sistema de interleucinas y linfocinas.
5. Interdependencia con el sistema neuroendocrino v. gr., (estrés, ACTH, disminución de los eosinófilos) con el aparato inmunológico y el sistema endocrino.

La utilización alopática de las gammaglobulinas policlonales o mezcla de diferentes sujetos en dosis elevadas tienen un efecto supresor; es útil sobre todo cuando existe una reacción auto-

inmune pero en general se lleva a grandes dosis, el efecto es semejante al uso de corticoides.

El principal problema de las gammaglobulinas de origen policlonal es que es una mezcla de diferentes pacientes y si nosotros tomamos los diferentes patrones de inmunidad PIMH y PIMC, así como las diferencias de terreno de cada paciente y su correspondiente perfil humoral, así como diferentes tipos de pacientes con antecedentes patológicos y características de tipo sórico, sifilítico o sicótico, entonces la mezcla constituye la introducción de una entropía positiva o de un desequilibrio miasmático, con un carácter más bien de parálisis del sistema inmune, lo cual es deseable en procesos inmunológicos avanzados o con carácter miasmático sifilítico.

La utilización de gammaglobulina policlonal y polivalente se ha estudiado en respuesta clínica comparando sus efectos terapéuticos con el uso de corticoides, obteniéndose mejores resultados clínicos. De esta manera la utilización del anticuerpo monoclonal tendrá mayor aplicación que los anticuerpos polivalentes o mezclas, cuando el fenómeno tenga un predominio etiológico definido. Por ejemplo los anticuerpos OKt3 en el rechazo de trasplante de riñón, anticuerpos IgM contra *endotoxinas* de gramnegativos en lactantes y niños pequeños, disminuyendo la mortalidad por sepsis de un 40 a 50% (como lo presentó la Dra. Gloria Zamudio, del Hospital Infantil, *Gammaglobulinas en infecciones graves*, en el 4o. Simposium sobre enfermedades nosocomiales).

Cuando se conoce el agente etiológico o tóxico será preferible el anticuerpo monoclonal específico, ante un problema de orden miasmático es preferible el autobioterápico, o el nosode correspondiente al miasma, conforme con su patogenesia y con sus patrones PIMH y PIMC con base en la ley de semejantes.

El Dr. Vicente Rosas Landa (*La homeopatía de México*, Vol. 63 nov.-dic. 1994) plantea el estudio de un patrón o perfil celular y un perfil de inmunoglobulinas a la respuesta de autobioterápicos de sangre en enfermedades respiratorias, con el estudio y diferenciación de linfocitos T y B por el método de Roseta, así como el estudio de subpoblación CD4 y CD8, así como del complemento.

La observación que hacemos es con respecto a los niveles de normalidad, con la técnica de inmunodifusión radial en que estos patrones de normalidad con referencia de los laboratorios Bigaux se basan en patrones de ambos sexos, mayores de 16 años; por lo que sería más conveniente tomar tablas por edades, así como una diferencia promedio mayor para la IgM en la mujer.

Siendo necesario lograr cada vez más una mayor individualización con respecto a edad, sexo, etiología, terreno y miasma, lo cual será posible por el aporte de mayor número de trabajos de inmunología, para establecer los posibles perfiles miasmáticos o relaciones de interdependencia, así como los perfiles inmunológicos humorales de medicamentos prototipo miasmático y de terreno como son: *Psorinum*, *Sifilinum*, *Medorrinum*, *Tuberculinum*, *Colostrum*, *Carcinin*.

Podremos establecer un protocolo que nos refleje el estado de inmunidad con la más amplia posibilidad diagnóstica con carácter clínico y de investigación en el cual será importante la BH y la diferencial de los leucocitos.

Objetivo

Comprobar el efecto inmunoestimulante del calostro dinamizado (*Colostrum* 6 D) de la materia médica en sujetos clínicamente sanos.

Determinar el cambio o incremento de los niveles de inmunoglobulinas séricas IgA, IgM, IgG posterior a la administración de calostro dinamizado 6 D, estableciendo la correspondencia clínica con los patrones de inmunidad, aplicando el conocimiento de la inmunología al estudio de los diferentes nosodes para enriquecer la práctica clínica homeopática.

Definición de variable

En el presente estudio nuestra variable dependiente son los niveles de inmunoglobulinas séricas: IgA sérica, IgM sérica, IgG sérica.

En el presente estudio nuestra variable independiente es el calostro dinamizado *Colostrum* 6 D.

Muestra

La población está formada por grupo de 10 sujetos de ambos sexos, 4 adultos y 6 niños considerados clínicamente sanos para determinar cambios en los niveles séricos de inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM.

Hipótesis

El calostro humano dinamizado en baja dilución en potencia 6 decimal

(*Colostrum*) administrado a personas clínicamente sanas, es capaz de modificar en forma semejante al calostro natural el nivel de las diferentes inmunoglobulinas séricas como son IgA sérica, IgG sérica, IgM sérica.

Hipótesis nula

El calostro humano dinamizado en baja dilución en potencia 6a. decimal (*Colostrum*) administrado a personas clínicamente sanas, no es capaz de modificar en forma semejante al calostro natural los niveles de las diferentes inmunoglobulinas séricas como son: IgA sérica, IgG sérica, IgM sérica.

Material y método

Trabajo clínico tomando como muestra a 10 sujetos clínicamente sanos, salvo variantes de su historia clínica.

Paso 1. Se tomará una determinación inicial de los niveles séricos de inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG, sumando 30 muestras en total para ser procesados por medio de la técnica de inmunodifusión radial.

Paso 2. Se administrará calostro dinamizado (*Colostrum* 6D) cada 4 horas, (5 veces por día) en forma de 3 tabletas sublingual por lapso de 30 días.

Paso 3. Se aplicará la técnica de inmunodifusión radial. Contando con el apoyo del departamento de estudios especiales en la clínica T-1. Culiacán, Sinaloa.

Paso 4. Se concentrarán los datos.

Paso 5. Se concentrarán y evaluarán los datos midiendo la va-

rianza y la desviación estándar con respecto a la media.

Medición y evaluación de resultados

Se aplicará la técnica de inmunodifusión radial para la medición y cuantificación de los niveles séricos de las diferentes inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG. No se evaluarán la IgE por falta de reactivos. Se hará con el apoyo del personal del departamento de estudios especiales en la clínica T-1 Culiacán, Sinaloa.

Parámetros para los valores normales
Los resultados en el adulto se evaluarán conforme los parámetros de normalidad tanto en hombre como en la mujer basado en adultos de 16 años en adelante según técnica de los laboratorios André Bigaux Diagnostica, S.A., para la técnica de inmunodifusión radial.

Para los valores normales en niño menor de 0 a 2 años y de 2 a 12 años se tomarán de los patrones de normalidad del libro de DX de Laboratorio de Iovine-Selva-Iovine.

Herramienta estadística

Dentro del estudio se estableció el método de evaluación sobre la varianza y desviación estándar con lo que se busca una medida que indique el promedio de desviación de todos los valores con respecto a la media.

Recursos humanos

"Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac", Tepic, Nayarit. Asesoría en metodología por los profesores titulares. Búsqueda docu-

mental del Centro de Ciencias de Sinaloa. Apoyo técnico y Asesoría de Laboratorio (Sección de Estudios Especiales y Microbiología) Clínica T-1 IMSS Culiacán, Sinaloa.

Bibliografía

- Hahnemann, Samuel, *El Órganon de la Medicina*, Ed. Porrúa, S. A., 6a. edición.
- Mendiola Quezada, Roberto, *Bases científicas de la homeopatía*, cap. "Ley de los Semejantes", págs. 16-29, cap. "Individualidad morbosa", págs. 51-84.
- Poitevin, B., *Introducción a la homeopatía*, Propulsora de Homeopatía.
- Denis Demarque, *Homeopatía, medicina de la experiencia*, capítulo sobre opoterápicos.
- Vijnovsky, Bernardo, *Materia médica homeopática*, Buenos Aires, 1980.
- Eyzayaga, Javier, *Moderno repertorio de Kent*.
- Escalante P., Tarsicio, *La terapéutica por el semejante*, Editorial España.
- Ham, Arthur W., *Tratado de histología*, 6a. edición, Editorial Panamericana.
- Patten, Bradley M., *Embriología humana*, Embriogénesis, caps. 4 y 5, 5a. ed., Editorial Ateneo.
- Hicks, Díaz Zagoya, *Bioquímica e inmunología*, volumen II, UNAM.
- Rosas Landa, Vicente, *La Homeopatía de México*, vol. 63, nov-dic. 1994.
- Zamudio, Gloria, "Hospital Infantil de México". *Gamaglobulinas en infecciones graves*. IV Simposio sobre enfermedades nosocomiales.
- Uribe, Fabián, *Los Nosodes*.
- Iovine-Selva Iovine, *El laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad*, Ed. Panamericana, 1979.
- Med-Line (Silver Plate), Base de datos de medicina interna, Sección de Inmunología, Sección de Patología, Sección de Dermatología.
- Experta médica, Base de datos de medicina interna y medicina general, 800 fichas de trabajo con los descriptores "Human", "Human Cell", "Trabajos clínico en humano".
- Enciclopedia Médica*, Editorial Grolier, Base de datos.
- Von Bertalanffy, L., *Teoría general de los sistemas*, Fondo de Cultura Económica.
- Cañedo Dorantes, Luis, *Investigación clínica*, Editorial Interamericana, mayo 1990.
- Meza, et al., *Introducción al método estadístico*, VAM-X, México, D. F., 1980.
- Estrada Parra, S., Cabezas Quiroga, *Inmunoestimulantes*. Naturaleza y actividad terapéutica del F. de transferencia.
- Departamento de inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, México, D. F., y Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgico La Habana, Cuba.